

УДК 342.413

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/28>

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВА В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

©Танская В. В., Томский государственный университет, г. Новосибирск, Россия

©Саватеева В. В., Томский государственный университет,

г. Новосибирск, Россия iii.sss.2012@mail.ru

THE IDEOLOGICAL FUNCTION OF LAW IN THE THEORY OF STATE AND LAW

©Tanskaya V., Tomsk State University, Novosibirsk, Russia

©Savateeva V., Tomsk State University, Novosibirsk, Russia, iii.sss.2012@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена проблемам идеологического воздействия права на социальные процессы. Право должно оказывать воспитательное воздействие на общество, это должно стать приоритетом развития законодательства.

Abstract. The article is devoted to the problems of the ideological impact of law on social processes. The law should have an educational impact on society, this should be a priority for the development of legislation.

Ключевые слова: идеологическая функция, социальные проблемы, глобализация, социальная эффективность права, социальная ценность права, общество, нормы права, социальные ценности.

Keywords: ideological function, social problems, globalization, social efficiency of law, social value of law, society, legal norms, social values.

К функциям права в общепринятом определении относятся основополагающие направления действия (инструменты) на общественные отношения, преследующие цель урегулирования данных правоотношений, придания организованности, структурированности и единства структуре правоотношений.

Функции направлены на осуществление важнейших общественных задач, урегулирование острых социальных конфликтов в обществе. Функции права имеют под собой определенную цель в упорядочении общественных отношений и при возникновении, каких-либо неточностей призваны контролировать процессы взаимодействия в социуме; Функции характеризуются длительностью и непрерывностью воздействия, так как невозможно временно прекратить воздействие права на общество, без такового социум просто разрушится. Поэтому действие права и его функций в частности носит постоянный и непрерывный характер, направленный на стабилизацию общества; Функции в своем действии определяют степень влияния права на форму общественных отношений. Необходимость воздействия на общество характеризуется как потребностью государства в урегулировании и систематизации правоотношений, так и запросами самого социума, нуждающегося в стабильности. В этом случае функции права играют определяющую роль в поддержании стабильности общества; Функции в обществе определяются значением и сущностью самого права. Данная функция обозначает, что само общество в обратном процессе способно оказывать влияние на изменения права, его трансформацию.

Функции права, понятие и классификация которых представлены в статье, имеют ряд характеризующих факторов. Посредством них можно увидеть востребованность и динамику

развития юридического регулятора в реальности. Таким образом, функции обладают следующими свойствами, а именно:

- перечень функций показывает реальную направленность юридического регулятора и круг правоотношений, который фактически затрагивается;
- как правило, функции постоянны, неизменны;
- функции права показывают направления, которые люди не могут регулировать иными способами, нежели правом;
- содержание каждой функции в отдельности характеризуется динамикой изменения задач, целей и основных направлений, в зависимости от малейших изменений в сфере тех или иных общественно-правовых отношений;
- все без исключения функции входят в единую структуру, что позволяет говорить об их системности.

Следует отметить, что с учетом вышеперечисленных свойств юридические функции права разделены в зависимости от отраслевой принадлежности. То есть одни функции принадлежат одной отрасли, другие — другой. Это значит, что мы можем говорить в отдельности о направлениях действия функции трудового права, административного, гражданского, уголовного и т. п. Помимо этого, системный характер функций и права в целом дает возможность классификации направлений действия регулятора на основе разных факторов [1].

Функции направлены на осуществление важнейших общественных задач, урегулирование острых социальных конфликтов в обществе. Функции права имеют под собой определенную цель в упорядочении общественных отношений и при возникновении, каких-либо неточностей призваны контролировать процессы взаимодействия в социуме; Функции характеризуются длительностью и непрерывностью воздействия, так как невозможно временно прекратить воздействие права на общество, без такового социум просто разрушится. Поэтому действие права и его функций в частности носит постоянный и непрерывный характер, направленный на стабилизацию общества; Функции в своем действии определяют степень влияния права на форму общественных отношений. Необходимость воздействия на общество характеризуется как потребностью государства в урегулировании и систематизации правоотношений, так и запросами самого социума, нуждающегося в стабильности. В этом случае функции права играют определяющую роль в поддержании стабильности общества; Функции в обществе определяются значением и сущностью самого права. Данная функция обозначает, что само общество в обратном процессе способно оказывать влияние на изменения права, его трансформацию.

В юриспруденции выделяются несколько основных функций права, к которым принято относить: Регулятивная функции права [2]. Исходя из названия и назначения данная функция выступает в форме регулятора, то есть воздействует на правоотношения, приводя их к желаемому результату, приводит к определенным рамкам, способствует динамичному развитию правоотношений. Данная функция включает в себя несколько подфункций и выполняет колоссальную роль в регулировании законодательства [3]. К подфункциям относятся: Динамическая подфункция выражена в направлении общества в определенном векторе развития законодательных общественных отношений. Чаще используется в экономических отношениях (пример: налоговой законодательство регулирует вопросы налогообложения преимущественно с помощью императивных норм, изменяясь в динамике тем самым обеспечивая реализацию динамической подфункции, то есть изменения общественных правоотношений в определенном направлении развития (ужесточение сборов, снижение налоговых ставок) выгодном государству и условно обществу в целом);

Статистическая подфункция также играет немаловажную роль в рамках большой функции права. Ее задача заключается в воздействии на правоотношения посредством закрепления отношений в отдельных нормативных актах (пример: с появлением и развитием нового определенного правоотношения, со временем государство начинает вводить в качестве мер контроля законодательное закрепление правил поведения, то есть выполнение статистической функции права. Охранительная функция права. Важнейшая функция выполняющая роль регулятора в охране правоотношений в частности и общества в целом от негативного воздействия различного рода факторов извне. Данная функция предполагает в случае нарушения каких-либо норм методы воздействия в отношении субъекта нарушившего право и сам механизм воздействия, зачастую в виде наложения санкций. Данная функция также подразделяется на ряд подфункций: Карательная подфункция характеризуется методом воздействия правового характера в результате совершения правонарушающего акта. Правом во многом урегулирован процесс введения санкций и исполнения карательной подфункции права. Законодательство в данной области представлено уголовным, административным, гражданским и иными отраслями права, содержащими карательные нормы в отношении как физических лиц, так и организаций и предприятий .

Правовосстановительная функция направлена на устранение негативных последствий в результате нарушения общественного порядка. Нормы данной функции также нашли свое отражением во многих отраслях законодательства как основополагающие постулаты стабильности развития социума и неотвратимости наказания для нарушителей порядка и режима законности.

В литературе высказано мнение о том, что различные ценности лежат в основе права и задают различные типы правопонимания в условиях различных правовых культур. Собственно говоря, применяя ценностный подход к праву, мы выходим за строгие очертания самого права, оцениваем его с помощью неправовых критериев, ценностей самого общества. Следует добавить, что мы выходим и на целый ряд острых идеологических и аксиологических проблем, для разрешения которых необходимо взаимодействие различных наук.

Естественно, нельзя недооценивать влияние, которое оказывают на людей правовые идеи, принципы, правовое сознание, правовая культура. Они непосредственно не регулируют (не нормируют) общественные отношения, но определяют характер правового регулирования, его эффективность, практическое воплощение в жизнь всех элементов механизма правового регулирования . Все это следует учитывать при совершенствовании идеологической функции права, ее реализации в современной России.

Несмотря на то, что во второй половине 20 века великие идеологии превращаются в технократическое сознание (в идеологии «второго плана», по терминологии Ю. Хабермаса), то есть наука превращается в идеологию, их роль сегодня, в условиях массового общества, не снижается, а может быть, даже увеличивается [4]. Социальная жизнь невозможна без традиций, представляющих собой основания всех социальных институтов - систематически повторяющихся общественных отношений. Последние основаны на легитимации (признании широкими слоями народных масс). Легитимация, оправдание существующего положения дел - это основная функция любой идеологии. При этом идеология объявляет естественность соответствующего социального института (традиции), его «разумность», соответствие «природе вещей», «всеобщему благу» или другим мифологемам более высокого (трансцендентного) уровня.

В литературе отмечается, что на сегодняшнем этапе временные ценностные ориентации обусловлены напряженными ритмами, динамизмом быстро сменяющихся друг друга событий,

уплотнением и сокращением временных интервалов. Темп современной жизни «давит» на человека, и это давление отражается в общественных отношениях и в юридических нормах, их регулирующих. Происходит внутренняя темпоральная рассогласованность, которая проявляется в том, что назревшие изменения в общественных отношениях сдерживаются, блокируются уже изжившими себя консервативными юридическими нормами.

Важным вопросом, связанным с совершенствованием идеологического и ценностного воздействия права, является следующий: каковы должны быть критерии отбора тех или иных ценностей, защищаемых правом, в условиях социальной дифференциации, противоречивости социальных интересов? В этом плане интерес представляет точка зрения А. Н. Бабенко, который указывал, что обоснование ценностей связано с осознанием принципа общезначимости. Общезначимо то, что признано взаимодействующими субъектами, способствует стабильности их отношений и образа жизни, взаимоприемлемому развитию. Общезначимое - это общепринятое в определенном сообществе, имеющее социокультурные основания объективности, а также распространяемое на неопределенный круг субъектов на добровольных началах. По мнению А. Н. Бабенко, в качестве одного из критериев установления первичных общезначимых ценностей может быть предложен следующий: в условиях неизбежности разногласий между субъектами об ориентирах жизни, следует выделять такие общие ценности, осуществление которых необходимо для реальной возможности всем субъектам жить в соответствии со своими ориентациями [5].

По мнению ряда авторов, в современном мире происходит смещение акцентов от материальных ценностей, связанных с выживанием, к ценностям, связанным с самовыражением и качеством жизни. Человека, разделяющего ценности самореализации, можно представить как «ищущего себя», заинтересованного в постоянном саморазвитии и психологическом комфорте, стремящегося к неформальному общению. Все эти моменты должны учитываться в ходе осуществления идеологической функции права.

Как известно, в переходные периоды возникает несоответствие правовой идеологии и правовой психологии подавляющего большинства людей изменившейся реальности. При этом правовая идеология может «забежать» далеко вперед в сравнении с развитием социальноэкономической ситуации, а правовая психология - заметно отстать от них. Это приводит к неадекватному поведению субъектов права, усугубляющему социально-психологическую дезадаптацию общества в переходный период.

В цивилизациях западного типа, где абсолютизируется ценность личной свободы, упор делается на динамичное развитие. В обществах переходного периода динамика изменений колоссальна, поэтому им более подходят ценности системо-центристской правовой культуры, базирующиеся на солидарности, ответственности, обязанностях по отношению к общине, природе. Только ценности системоцентризма позволяют обеспечивать в этот период устойчивость государственно-правового развития, гражданский мир и согласие. Персоноцентристский тип правовой культуры возможен в обществе, обладающем высокой степенью стабильности и высоким уровнем общей культуры, а также при более или менее справедливой системе распределения материальных благ. В обществе переходного периода персоноцентризм обычно оборачивается диктатурой олигархического меньшинства в условиях глубокой социальной дифференциации.

Приметной чертой идеологических поисков в современной России стали оправдание неравенства, популяризация идей элитизма и создания «правлящего слоя» из «активных» групп населения. Плодородной почвой для этих идей послужил резкий рост социального неравенства. Думается, что пропаганда данных идей не будет способствовать социальному развитию, развитию и действительности права как социального регулятора.

Итак, идеологическая функция права должна не только быть признана в качестве одной из основополагающих функций права, но и нуждается в самом серьезном научном осмыслении и практической реализации, особенно в современных социальных условиях.

Список литературы:

1. Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М.: Проспект. 2012. 441 с.
2. Алексеев С. С. Общая теория права. М. 2015. 324 с.
3. Алексеев С. С. Юридические конструкции - ключевое звено права // Цивилистические записки: межвузовский сборник научных трудов. М. 2016. 387 с.
4. Венгеров А. Б. Теория государства и права. Теория права. Т. II. М. 2015. 365 с.
5. Бабенко А. Н. Проблемы обоснования ценностных критериев в праве // Государство и право. 2002. №12. С. 93-105.
6. Комаров С. А., Малько А. В. Теория государства и права. М. 2011. 298 с.
7. Лукьянова Е. Г. Теория процессуального права. М. 2013. 369 с.
8. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М. 2012. 368 с.
9. Лазарев В. В., Афанасьев В. С. Общая теория права и государства. М. 2011. 278 с.

References:

1. Spiridonov, L. I. (2012). *Teoriya gosudarstva i prava*. Moscow. 441. (in Russian).
2. Alekseev, S. S. (2015). *Obshchaya teoriya prava*. Moscow. 324. (in Russian).
3. Alekseev, S. S. (2016). *Yuridicheskie konstruksii - klyuchevoe zveno prava. Tsivilisticheskie zapiski: mezhvuzovskii sbornik nauchnykh trudov*, Moscow. 387. (in Russian).
4. Vengerov, A. B. (2015). *Teoriya gosudarstva i prava. Teoriya prava, 2*. Moscow. 365. (in Russian).
5. Babenko, A. N. (2002). *Problemy obosnovaniya tsennostnykh kriteriev v prave. Gosudarstvo i parvo*, (12). 93-105. (in Russian).
6. Komarov, S. A., Mal'ko A. V. 2011. *Teoriya gosudarstva i prava*. Moscow. 298. (in Russian).
7. Luk'yanova, E. G. 2013. *Teoriya protsessual'nogo prava*. Moscow. 369. (in Russian).
8. Nersesyants, V. S. (2012). *Obshchaya teoriya prava i gosudarstva*. Moscow. 368. (in Russian).
9. Lazarev, V. V., & Afanas'ev, V. S. (2011). *Obshchaya teoriya prava i gosudarstva*. Moscow. 278. (in Russian).

*Работа поступила
в редакцию 14.01.2020 г.*

*Принята к публикации
19.01.2020 г.*

Ссылка для цитирования:

Танская В. В., Саватеева В. В. Идеологическая функция права в теории государства и права // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №2. С. 253-257. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/28>

Cite as (APA):

Tanskaya, V., & Savateeva, V. (2020). The Ideological Function of Law in the Theory of State and Law. *Bulletin of Science and Practice*, 6(2), 253-257. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/51/28> (in Russian).

